

Nachnutzung von Forschungsdaten

Empfehlungen zum Umgang mit Daten in der Sekundärnutzung bei studentischen Arbeiten

Version: V1.0
Autor:innen: Anna Daudrich, Nicolai Hauf, Elena Šimukovič, Simon van Rekum
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Finanzen & Services, Hochschulbibliothek
Datum: 18.06.2025
DOI: 10.5281/zenodo.15688758
Lizenz: [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. Einleitung

Die Nachnutzung von Forschungsdaten – auch Sekundärnutzung genannt – bezieht sich auf die erneute Verwendung von Daten aus abgeschlossenen oder laufenden Studien. Daten wie Umfrageergebnisse, Statistiken, Messwerte oder Bild- und Videomaterial werden dabei genutzt, um neue Fragestellungen im Vergleich zur ursprünglichen Datenerhebung zu beantworten.

Die Datennachnutzung wird von zahlreichen Forschungsförderorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen ausdrücklich befürwortet, da sie unter anderem zur Steigerung der Effizienz wissenschaftlicher Prozesse sowie zur Sicherstellung der Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen beiträgt.¹ Die Nachnutzbarkeit von Daten gehört zudem zu den zentralen Zielen der FAIR-Prinzipien. Diese sind darauf ausgerichtet, Forschungsdaten auffindbar (Findable), zugänglich (Accessible), zwischen verschiedenen Systemen austauschbar (Interoperable) und wiederverwendbar (Reusable) zu machen.²

Die folgenden Empfehlungen bieten eine Orientierungshilfe für den Umgang mit bestehenden Forschungsdaten im Rahmen von studentischen Arbeiten, etwa Seminar-, Bachelor- oder Masterarbeiten. Sie richten sich vorrangig an drei Zielgruppen:

- **Studierende**, die vorhandene Daten nachnutzen.
- **Betreuende**, die studentische Arbeiten begleiten.
- **Fachpersonen für Forschungsdatenmanagement**, die den Nachnutzungsprozess beratend unterstützen.

Die Handlungsempfehlungen ergänzen die Checkliste „Mindestkriterien zur Nachnutzung von Forschungsdaten“³ und basieren auf Erkenntnissen des Projekts ROADS (**R**eusing **O**penly **A**ccessible research **D**ata for **S**tudent theses)⁴. Sie lassen sich – trotz des primären Fokus auf den Lehr- und Lernkontext – auch auf andere Szenarien der Datennachnutzung übertragen.

¹ Siehe dazu beispielsweise die Nationale Schweizer Strategie für Open Research Data (<https://www.swissuniversities.ch/themen/open-science/open-research-data/nationale-strategie>; *Zuletzt aufgerufen am 30. März 2025*) sowie Grundlagen zur nachhaltigen Forschung bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (<https://www.dfg.de/de/grundlagen-themen/entwicklungen-im-wissenschaftssystem/nachhaltigkeit-im-forschungsprozess>; *Zuletzt aufgerufen am 30. März 2025*)

² Nähere Informationen zu den FAIR-Prinzipien: <https://www.go-fair.org/fair-principles/>; *Zuletzt aufgerufen am 30. März 2025*.

³ Daudrich, A., Hauf, N., Šimukovič, E., & van Rekum, S. (2024). Checkliste: Mindestkriterien zur Nachnutzung von Forschungsdaten (V1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11385459>

⁴ Nähere Informationen zum Projekt ROADS: <https://www.zhaw.ch/de/forschung/projekt/74318>; *Zuletzt aufgerufen am 11. Juni 2025*.

2. Empfehlungen für Studierende

2.1 Formulierung einer Forschungsfrage

Zur Formulierung einer Forschungsfrage im Rahmen einer Datennachnutzung gibt es grundsätzlich zwei Szenarien:

- Eine (vorläufige) Forschungsfrage formulieren und dazu einen passenden Datensatz suchen.
- Einen vorhandenen Datensatz analysieren und darauf basierend eine Forschungsfrage entwickeln.

In der Praxis vermischen sich beide Ansätze häufig – etwa dann, wenn ursprüngliche Forschungsfrage im Zuge der Datensuche angepasst oder neu formuliert wird.

2.2 Datenrecherche

Zur Nachnutzung eignen sich sowohl veröffentlichte als auch unveröffentlichte Daten. Beide Datenarten bieten – je nach Kontext – unterschiedliche Chancen und Herausforderungen.

Unveröffentlichte Daten sind solche, die im Rahmen eines (Forschungs-)Projekts erhoben, jedoch aus bestimmten Gründen (noch) nicht publiziert wurden. Studierende haben üblicherweise keinen Zugriff auf diese Daten, da sie nicht direkt in solche Projekte eingebunden sind. Es kann sich daher lohnen, gezielt Dozierende im Departement oder an der Fakultät anzusprechen – etwa mit der Frage, ob ein Zugang zu Daten aus ihrer Forschung gewährt werden kann. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Kontaktaufnahme liegt darin, fachliche Beziehungen zu Lehrenden und Forschenden innerhalb der Hochschule aufzubauen oder zu stärken.

Veröffentlichte Daten sind über verschiedene Repositorien, Datenbanken oder Plattformen öffentlich zugänglich. Nähere Informationen zu relevanten Quellen finden sich in der Checkliste «Mindestkriterien zur Nachnutzung von Forschungsdaten» (dort, Abschnitt 1.3). Allerdings werden häufig keine Rohdaten, sondern lediglich aggregierte und prozessierte Daten veröffentlicht, die nur zusammengefasste oder bereits bearbeitete Informationen enthalten. Zudem kann der Zugriff auf bestimmte Datensätze eingeschränkt sein, sodass lediglich die zugehörigen Metadaten öffentlich zugänglich sind. Um vollständigen Zugriff zu erhalten, ist es in solchen Fällen oft erforderlich, die Datenautor:innen direkt zu kontaktieren. Dies kann zeitaufwendig sein, aber auch eine wertvolle Gelegenheit zum Networking innerhalb der Fachcommunity – über die eigene Hochschule hinaus – bieten.

Der Prozess der Datenrecherche weist in mehrfacher Hinsicht Parallelen zur wissenschaftlichen Literaturrecherche auf – was insbesondere Personen mit entsprechender Erfahrung einen methodischen Vorteil verschafft. Die Suche nach geeigneten Datensätzen kann jedoch mit erheblichem Aufwand und verschiedenen Herausforderungen verbunden sein. Es ist daher ratsam, betreuende Dozierende oder Fachpersonen für Forschungsdatenmanagement zu konsultieren, um mögliche Unterstützungsangebote wie Beratungen oder Schulungen zu nutzen. Serviceangebote für das Forschungsdatenmanagement sind in der Regel an Hochschulbibliotheken angesiedelt.

2.3 Bewertung der Datenqualität

Die Datenlandschaft ist äusserst heterogen und vielfältig. Es bedarf deshalb einer genauen Analyse der vorliegenden Daten, ob damit die geplante Fragestellung beantwortet werden kann. Auch wenn Daten auf den ersten Blick relevant erscheinen, müssen sie für eine Nachnutzung bestimmte Qualitätsanforderungen genügen. Ein hilfreiches Instrument zur Bewertung stellt die Checkliste «Mindestkriterien zur Nachnutzung von Forschungsdaten» dar (dort, Abschnitt 2.2).

2.4 Zitieren von Daten

Nachgenutzte Daten sind wissenschaftliche Quellen und müssen daher korrekt zitiert werden. Dies entspricht der guten wissenschaftlichen Praxis und ist vergleichbar mit dem Zitieren von Artikeln in Zeitschriften, Büchern oder anderen Publikationen. Zur Unterstützung bei der Frage „Wie zitiere ich Daten?“ können folgende Hilfsmittel herangezogen werden:

- Bornatici, C., & Fedrigo, N. (2023). *Data citation: How and why citing (your own) data* (FORS Guides, 19, Version 1.1, pp. 1–15). <https://doi.org/10.24449/FG-2023-00019>
- DataCite. (n.d.). *Data citation*. DataCite Support. <https://support.datacite.org/docs/data-citation>
- European Union. (2023, November 21). *Data citation guide: Best practice is out*. Data.europa.eu. <https://data.europa.eu/en/news-events/news/data-citation-guide-best-practice-out>

2.5 Veröffentlichung von Ergebnissen

Die Veröffentlichung weiterverarbeiteter Originaldaten (sog. Derivate) erfordert eine sorgfältige rechtliche Prüfung, da die Ausgangsdaten häufig urheberrechtlich geschützt sind oder anderen rechtlichen Nutzungsbeschränkungen unterliegen. Ob eine Veröffentlichung (unter bestimmten Bedingungen) zulässig ist, ergibt sich meist aus den Lizenzbestimmungen der Datenquelle. Entsprechende Angaben finden sich in den Metadaten oder in den rechtlichen Hinweisen der jeweiligen Plattform.

3. Empfehlungen für Betreuende

3.1 Berücksichtigung von Kompetenzen der Studierenden

Studierende – insbesondere in der frühen Phase des Bachelorstudiums – verfügen häufig nur über begrenzte Kenntnisse im wissenschaftlichen Arbeiten oder im Umgang mit Daten. Vor diesem Hintergrund erscheint eine kontinuierliche Begleitung des Prozesses der Datennachnutzung besonders sinnvoll.

So empfiehlt sich bei der eigenständigen Recherche von Daten durch Studierende eine vorherige Prüfung der bestehenden Datensätze durch betreuende Lehrpersonen mit Blick auf deren Eignung für die definierte Forschungsfrage. Selbst wenn die Forschungsfrage bereits in Absprache mit der Betreuungsperson formuliert wurde, kann es im weiteren Verlauf notwendig werden, diese anzupassen oder neu zu formulieren – insbesondere dann, wenn die verfügbaren Daten nicht die erforderliche Qualität oder die notwendigen inhaltlichen Voraussetzungen erfüllen. Ergänzend dazu kann eine weiterführende Unterstützung der Studierenden durch begleitende Schulungsangebote oder themenspezifische Beiträge innerhalb von Lehrveranstaltungen erfolgen – etwa durch Fachpersonen aus dem Bereich Forschungsdatenmanagement, die Grundlagen der Datenrecherche oder den sachgemässen Umgang mit Forschungsdaten vermitteln.

Ein weiterer Problembereich besteht in der Nutzung spezieller Software, die für die Analyse bereitgestellter Datensätze erforderlich ist. Die Aneignung entsprechender Softwarekenntnisse kann für Studierende erhebliche Einstiegshürde darstellen. Um die Nachnutzung zu erleichtern, können betreuende Personen die Daten in gängige und niedrigschwellige Formate (wie Excel-Tabellendokumente) überführen. Gruppenarbeiten bieten eine weitere Möglichkeit, unterschiedliche Vorkenntnisse der Studierenden auszugleichen und voneinander zu profitieren.

3.2 Einschätzung des Arbeitsaufwands

Die Einschätzung des Arbeitsaufwands ist insbesondere im Kontext eines begrenzten zeitlichen Rahmens, innerhalb dessen eine studentische Arbeit abgeschlossen werden muss, sowie im Hinblick auf die ECTS-Leistungspunkte, die einen definierten Arbeitsaufwand abbilden, von zentraler Bedeutung.

Die Reduktion der Datenkomplexität – etwa durch die Überführung in andere Formate – kann mit erheblichem Aufwand verbunden sein und zusätzliche Ressourcen aufseiten der betreuenden Lehrpersonen erfordern. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die didaktisch angemessene Aufbereitung und Anpassung der Daten an das Qualifikationsniveau der Studierenden dar.

Auch die eigenständige Recherche nach geeigneten, veröffentlichten Datensätzen sowie deren Interpretation kann für Studierende eine zeitintensive Aufgabe darstellen. Eine pragmatische Lösung könnte darin bestehen, den Studierenden Daten aus laufenden oder abgeschlossenen Forschungsprojekten der Betreuenden bereitzustellen – gegebenenfalls auch unveröffentlichte, sofern keine rechtlichen Hindernisse entgegenstehen. In diesem Fall sind die Daten bereits verfügbar, sodass weder zusätzlicher Aufwand für die Suche noch für die Interpretation erforderlich ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Betreuenden in der Regel selbst in die Datenerhebung involviert waren und somit als Datenautor:innen bei Unklarheiten oder fehlender Information in der Dokumentation unmittelbar zur Verfügung stehen. Diese Reduktion des Arbeitsaufwands kann jedoch eine potenzielle Ungleichbehandlung darstellen – insbesondere gegenüber jenen Studierenden, die geeignete Datensätze eigenständig recherchieren oder selbst erheben.

3.3 Klärung des Leistungsumfangs

Häufig besteht Unklarheit darüber, wie der erwartete Aufwand einer studentischen Arbeit bei der Datennachnutzung im Kontext der ECTS-Punkte zu bewerten ist. Ein Ausgleich kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass die Datenrecherche als eigenständige Leistung berücksichtigt wird, oder – falls diese entfällt – die Analyse der Daten komplexer gestaltet wird. Auch die Aneignung spezifischer Softwarekenntnisse für die Datenverarbeitung kann als Leistung anerkannt werden.

3.4 Rechtliche Rahmenbedingungen

Es ist sicherzustellen, dass die beabsichtigte Nachnutzung der Daten rechtlich zulässig ist. Bei veröffentlichten Daten sind die Bedingungen für eine Nachnutzung in der Regel durch entsprechende Lizenzen geregelt. Bei unveröffentlichten Daten müssen hingegen zum Teil mehrere Dokumente gesichtet werden. So ist bei personenbezogenen Daten zu klären, ob die Einwilligungserklärungen der betroffenen Personen eine Nachnutzung ausdrücklich gestatten. Bei Daten aus Kollaborationsprojekten – beispielsweise mit medizinischen Einrichtungen oder Industriepartnern – sind die Nachnutzungsbedingungen in den vertraglichen Vereinbarungen zu prüfen.

In der Praxis zeigt sich häufig, dass die Nachnutzungsbedingungen unpräzise oder mehrdeutig formuliert sind. Beispielsweise ist in einigen Fällen lediglich die Nachnutzung für „weitere Forschungszwecke“ erlaubt, ohne eine klare Definition dieses Begriffs. Es ist unklar, ob Forschungszwecke mit Lehr- und Lernzwecken gleichzusetzen sind oder ob eine Masterarbeit als Forschungsarbeit gewertet werden kann. In solchen Fällen ist es empfehlenswert, den Rechtsdienst der Hochschule zu konsultieren.

4. Empfehlungen an Fachpersonen für Forschungsdatenmanagement

Fachpersonen für Forschungsdatenmanagement sowie wissenschaftliche Bibliothekar:innen spielen eine zentrale Rolle bei der Förderung von Datenkompetenz. Ohne diese Expertise bleiben selbst qualitativ hochwertig aufbereitete Daten praktisch nicht nachnutzbar.

Ein illustratives Beispiel hierfür bietet das „F“ der FAIR-Prinzipien („Findable“): Selbst wenn Daten durch Befolgen der guten Forschungsdatenmanagement-Praxis bei der Dokumentation und Veröffentlichung technisch auffindbar sind, bleiben sie oft praktisch nicht auffindbar, wenn das Wissen über geeignete Suchstrategien und Quellen fehlt. Sind die Daten unauffindbar, können sie nicht nachgenutzt werden – auch wenn sie das Potenzial zur Wiederverwendung haben.

Um solche Wissenslücken zu schliessen, können Fachpersonen für Forschungsdaten gezielte Schulungen zur Datenrecherche anbieten – analog zu den bereits etablierten Kursen zur Literaturrecherche. Diese Unterstützungsangebote lassen sich sowohl curricular in bestehende Lehrveranstaltungen integrieren als auch als extracurriculare Formate anbieten. Die konkrete Ausgestaltung in Bezug auf Umfang, Zielgruppen und Formaten erfordert jedoch eine Abstimmung mit den Studiengangs- bzw. Studienfachverantwortlichen sowie eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen Forschung und Lehre.